

اهمیت موضوع شناسی در استنباط حکم شرعی مسائل مستحدثه در فقه شیعه و چالش های آن

زهرا سادات میرهاشمی^۱، زهرا مولوی وردنجانی^۲

۱- استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهرا

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

چکیده:

زندگی انسان همواره در حال تغییر و تحول است و به تبع این تحولات، انسان در ابعاد مختلف زندگی خود با مسائل و موضوعات جدیدی روبه رو می گردد که برای آن ها حکم شرعی منصوصی در ادله شرعی وجود ندارد. از طرفی با توجه به اینکه احکام شریعت تعطیلی بردار نیستند، و هیچ مسأله ای وجود ندارد که حکمی برای آن نباشد؛ لذا فقیه باید حکم شرعی این مسائل را بیابد. از طرفی می دانیم موضوع به منزله ی علت است برای رسیدن به حکم، در نتیجه به منظور صدور حکم صحیح، ناگزیر ابتدا باید موضوع به درستی شناخته و تشخیص داده شود. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای جمع آوری شده است هدف بر این بوده که ضمن بررسی اهمیت موضوع شناسی در استنباط حکم شرعی مسائل مستحدثه، چالش هایی که در این مسیر ممکن است بر سر راه فقیه قرار گیرد نیز بیان گردد.

کلید واژه ها: حکم شرعی، فقیه، مسائل مستحدثه، موضوع شناسی، چالش

مقدمه :

با پیشرفت جوامع انسانی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، پزشکی و ... و پیدایش مسائل نوظهور در زندگی انسان ها اهمیت موضوع شناسی بیش از پیش آشکار گردیده است چرا که فقیه برای یافتن حکم شرعی این مسائل ابتدا باید موضوع این احکام را بشناسد و این کار دقت و ظرافت خاصی را می طلبد که در غیر این صورت منجر به صدور حکمی نادرست از جانب فقیه می گردد. در این پژوهش ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی موضوع، ضرورت و اهمیت موضوع شناسی و بررسی رابطه ای که میان حکم شرعی و موضوع وجود دارد، و هم چنین عللی که ممکن است موضوع حکم شرعی تغییر کند به گونه ای که آن موضوع، مستحدثه جلوه نماید به بیان چالش هایی که ممکن است فقیه در مسیر استنباط حکم شرعی مسائل مستحدثه با آن مواجه گردد، پرداخته شده است.

واژه شناسی موضوع :

موضوع اسم مفعول است از (وضع - یضع) و در لغت به معنای وضع شده، نهاده شده، امری که در مورد آن بحث می کنند، به کار رفته است. (معین، ۱۳۸۶)

این واژه در اصطلاح علوم مختلف، معانی متفاوتی دارد. مثلاً در علم منطق نقطه مقابل محمول را موضوع می گویند. در اصطلاح علم نحو، موضوع همان مبتداست. هم چنین در اصطلاح علم فلسفه، هر چیزی که در وجود نیاز به حال و عرضی نداشته باشد را موضوع می نامند، در مقابل محل که قوامش به حال است. (دهخدا، ۱۳۷۷)

هم چنین در علم اصول، موضوع در برابر متعلق است. و متعلق فعلی است که حکم به آن تعلق گرفته باشد. در اصطلاح اصولیان، موضوع حکم چیزی است عملی شدن حکم جعل شده بستگی به آن دارد. "و موضوع الحكم مصطلح اصولی نرید به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم (المجوعول)" (شهید صدر، ۱۴۰۵ ق)

در علم حدیث شناسی نیز، حدیثی که مجعول و ساختگی باشد را حدیث موضوع می نامند. (شهید ثانی، بی تا) اما آنچه در اصطلاح موضوع شناسی، تحت عنوان موضوع شناخته می شود هیچ یک از موارد ذکر شده نیست. بلکه عنصری که در قضایای بیان کننده حکم شرعی در مقابل حکم است را موضوع می گویند. (مقاله موضوع شناسی، دانشی نو، ۱۳۹۵، برگرفته از سایت موضوع شناسی فقهی)

موضوع شناسی به این معناست که مجتهد برای اجتهاد صحیح و صدور حکم از قرآن و سنت علاوه بر تشخیص حکم، نیازمند تشخیص موضوع صحیح نیز می باشد. به عنوان مثال یکی از موضوعات جدیدی که جامعه با آن درگیر است بحث اعتیاد می باشد. اما با توجه به اینکه مصادیق اعتیاد در گذشته محدود و حکم آن ها نیز مشخص بود اما امروزه مصادیق جدیدی از اعتیاد شکل گرفته است. پس لازم است فقیه جهت صدور حکم صحیح از موضوعات جدید هم مطلع باشد. (محمدی، ۱۳۹۶، برگرفته از سایت خبرگزاری رسمی حوزه)

موضوع شناسی فقهی بر مبنای تتبع کامل، تفقه و واکاوی دقیق موضوعات - به لحاظ تعلق حکم شرعی به آنها - صورت می گیرد. بنابر این موضوع شناسی فقهی عملیاتی است که ضمن فرایندی معین موضوعات مختلفی که تعیین و تبیین وظایف انسان مکلف دخالت دارد شناخته می شوند.

ضرورت موضوع شناسی :

تغییر و تحول مستمر و همیشگی از ویژگی های عالم ماده است و از آنجا که انسان نیز جزئی از این عالم است این تغییر و تحول جنبه های گوناگون زندگی او را تحت تأثیر قرار داده است. و در واقع به تبع پیشرفت انسان در ابعاد مختلف زندگی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پزشکی و... مسائل جدیدی پیش روی او قرار می گیرد که ناچار به دنبال پاسخی برای آن ها می گردد.

هم چنین از آنجا که هیچ واقعه و مسأله ای نزد شارع بدون حکم شرعی نیست، لذا بر فقیه لازم است جهت پاسخ دادن به مسائل جدید پیش روی مردم تلاش کند و اولین قدم در بحث مسائل مستحدثه، موضوع شناسی است و به عبارتی شناخت حکم، متأثر از شناخت موضوع می باشد. در واقع موضوع نسبت به حکم در جایگاه علت قرار دارد و حکم معلول آن است. اگر موضوع به صورت کامل و با در نظر گرفتن تمام جوانب منقح نگردد، نمی توان حکم را به عنوان معلول بر آن عارض نمود.

اهمیت موضوع شناسی :

فقیه در مقام استنباط با دو عنصر موضوع و حکم رو به روست. موضوع بر حکم مقدم و به منزله علت آن است و تا فقیه، موضوع را به درستی نشناسد و نوع آن را تشخیص ندهد، روا نیست حکمی را بر آن بار کند پس هر چه دامنه آگاهی - های فقیه گسترده تر و آشنایی وی با دانش های رایج زمان خود، بیشتر باشد، موضوعات و رخداد های زمان را بهتر تشخیص می دهد و در استنباط حکم آن ها توانا تر خواهد بود.

برخی بر این عقیده اند که فقیه نیازی به شناخت تفصیلی موضوعات ندارد و حکم بر موضوع واقعی خارجی تعلق می - گیرد و فقیه می تواند با قیود و شروطی آن را بیان کند اما حقیقت این است که فقیه برای بیان حکم الهی دست کم نیاز به تصور موضوع دارد افزون بر آن که خود نیز به عنوان یکی از مکلفان باید در مقام عمل موضوع را بشناسد. (بیات، ۱۳۹۵)

انواع موضوع شناسی:

با توجه به اینکه اولین قدم در مسائل مستحدثه، شناخت موضوع است و موضوع شناسی در فقه پشتیبان قانونگذاری است، لازم است انواع موضوع شناسی را بشناسیم.

نوعی از موضوع شناسی است که متمرکز بر شناخت عناصر داخل موضوع است و با شناخت عناصر داخل موضوع می توان موضوع را شناخت و حکم صحیح را صادر نمود. اما باید بدانیم این نوع موضوع شناسی تنها در شناخت برخی از موضوعات چاره ساز است.

اما در عصر جدید، بسیاری از موضوعات اجتماعی هستند که از پدیده های اجتماعی و یا ساختارهای اجتماعی تأثیر می پذیرند و به سبب این تأثیر پذیری کارکردهای جدیدی پیدا می کنند و در نتیجه به موضوعات جدیدی تبدیل می شوند. واضح است موضوع شناسی متمرکز بر شناخت عناصر داخلی موضوع از پس شناخت این موضوعات پیچیده اجتماعی بر نمی آید. نوع دیگری از موضوع شناسی است که انجام آن کار ساده ای نیست بلکه باید ابتدا بر نوع ساختار اجتماعی که بر موضوع تأثیرگذار بوده و سپس بر نوع کارکردی که بر موضوع عارض گشته واقف شد و واضح است

که چنین امری تخصصی است و لازم است فقیه به سراغ اطلاعاتی برود که تأثیر نظام های اجتماعی بر این موضوعات را رصد نماید. (مبلغی، ۱۳۹۶، به نقل از پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل)

بررسی رابطه موضوع و حکم :

با توجه به تعریفی که از موضوع بیان کردیم و گفتیم موضوع همان چیزی است که در فعلی شدن حکم مجهول مؤثر است و در واقع فعلیت یافتن حکم متوقف بر وجود موضوع است، می توان گفت رابطه موضوع و حکم به منزله ی رابطه علت و معلول است. همان گونه که علت بر معلول تقدم دارد، می توان گفت موضوع نیز بر حکم تقدم دارد. (صدر، ۱۴۰۵ق)

هم چنین به اعتقاد میرزای نائینی، چیزی که حکم شرعی بر آن حمل می شود موضوع نام دارد که از آن به سبب یا شرط نیز تعبیر می شود. بنابراین صحیح است گفته شود فلان عقد موضوع یا سبب یا شرط است برای ملکیت. (نائینی، ۱۴۱۷ق)

انواع حکم شرعی به تناسب موضوع :

همان گونه که در تعریف موضوع گذشت، موضوع به منزله سبب است برای حکم شرعی. حال موضوع ما، گاهی اشیای خارجی هستند و گاهی نیز فعل مکلف.

برای نمونه در جمله "الخمر نجس" چیزی که موضوع برای حکم نجاست شده است، (خمر) یک شیء خارجی است و متعلق امر نجاست قرار گرفته است. به این گونه احکام که جنبه توصیفی دارند، حکم وضعی می گویند. اما گاهی موضوع حکم ما فعل مکلف است. به عنوان مثال در عبارت "شرب الخمر حرام" موضوع، فعل شرب است که متعلق فعل حرام واقع شده است. به این گونه احکام، حکم تکلیفی می گویند که جنبه انشایی دارند. (آشتیانی، ۱۴۰۳ق)

انواع موضوعات از جهت تعلق حکم شرعی به آن ها :

۱- **موضوعات منصوص :** به موضوعاتی که متعلق حکمی از احکام شرعی می باشند، موضوعات منصوص می گویند. مانند خمس، زکات، روزه و... (مهدوی، ۱۳۸۹)

۲- **موضوعات مستحدثه:** واژه مستحدث، در لغت مشتق شده از ریشه (ح-د-ث) است و به معنای چیزی که جدید بوده و سابقه ای برای آن نباشد. (ابن منظور، ۱۳۷۴) و در اصطلاح به آن دسته از موضوعات که حکم شرعی منصوص در آیات و روایات برای آن ها صادر نشده است موضوعات مستحدثه می گویند. (شهید اول، ۱۴۱۹ق) به عبارتی دیگر موضوعات مستحدثه موضوعات جدیدی هستند که یا در ادله شرعی حکمی برای آنها نیامده و کاملاً موضوعات جدیدی هستند مانند چک، سفته، اوراق بهادار و یا اگر حکمی برای آن موضوعات وجود داشته باشد، تغییر برخی قیود یا شرایط موضوع، باعث شده که این موضوع، جدید به نظر بیاید. مانند مالیت یافتن خون، پیوند اعضا و... (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ق)

تغییرات موضوع :

گفته شد که یکی از عواملی که باعث می شود برخی موضوعات، مستحدثه جلوه کنند تغییر برخی قیود و شرایط موضوع است.

تغییر موضوعات به سه شکل ممکن است رخ دهد:

در برخی موارد تغییر موضوع اساسی و ریشه ای است به گونه ای که موضوع ما، ماهیتاً به موضوعی دیگر تبدیل می گردد. مانند زمانی که چوب نجس در اثر سوختن به ذغال تبدیل گردد. از آن جا که در نظر عرف ماهیت چوب با ماهیت ذغال متفاوت است؛ لذا همین تغییر موضوع موجب تغییر حکم می گردد.

یکی دیگر از انواع تغییرات موضوع، زمانی است که یک تغییر ظاهری در موضوع رخ داده، و در نتیجه باعث شده موضوع ما با موضوع اولیه متفاوت جلوه کند. مانند تبدیل شدن سرکه به شراب. در این موارد اگر چه ماهیتاً موضوع ما تغییر نکرده است، اما در نظر عرف، سرکه با شراب یکی نیست. در نتیجه به موجب تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می کند.

یکی دیگر از موارد تغییر موضوع، حالتی است که موضوع ما از نظر ماهیت و ویژگی های ظاهری ثابت است؛ اما تغییر برخی ویژگی های معنوی و قوام دهنده موضوع، باعث شده موضوع ما به موضوع دیگری تبدیل گردد و در نتیجه باعث تغییر حکم گردد. مانند موضوع پیوند اعضا یا اهدای عضو، از آن جهت که در گذشته فایده ای بر آن مترتب نبوده؛ لذا ارزشی نیز نداشته اند. بر عکس امروزه که این موضوعات جزء مهمترین مباحث علم پزشکی هستند. (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ ق)

انواع علل تغییرات: از مهمترین عللی که موجب تغییر موضوعات می گردند، مصلح و مفسده ای است که بر این تغییر مترتب بوده، به گونه ای که می توان گفت بسیاری از علل دیگر نیز به این علت بر می گردند. از جمله دلایلی که موجب تغییر موضوع و در نتیجه تغییر حکم می گردند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تغییر وصف:

برخی از موضوعات بسته به صفت تغییر می کنند به عبارت دیگر اگر صفت آن تغییر کند موضوع نیز تغییر می کند. مانند آب مطلق، آب نجس و مکان غصبی. بدیهی است هر یک از این موضوعات با لحاظ این صفات احکامی دارند و در صورتی که این صفات تغییر کند موضوع نیز تغییر می کند.

تغییر کمیت:

مقدار در برخی از موضوعات دخیل است به گونه ای که با تغییر مقدار، موضوع نیز تغییر می کند. موضوعاتی چون مسافت شرعی و یا آب کر از این قبیل موضوعات هستند.

تغییر کیفیت:

برخی دیگر از موضوعات بستگی به کیفیت خاصی دارند به گونه ای که با تغییر آن کیفیت، موضوع نیز تغییر می کند. بحث استحاله مربوط به این نوع موضوعات می شود.

تغییر زمان:

یکی از مواردی که در حکم برخی از موضوعات دخیل است زمان می باشد، به گونه ای که تغییر زمان موجب تغییر حکم می گردد. مانند نماز که قبل از دخول وقت باطل، در وقت صحیح و بعد از وقت قضاء می شود.

تغییر مکان :

حکم برخی از موضوعات وابسته به مکان است به گونه ای که بتغییر مکان، موجب تغییر موضوع و به تبع آن تغییر حکم می گردد. از جمله این موضوعات می توان سوق مسلمین و بلاد کفر را نام برد. (بیات، ۱۳۹۵)

چالش ها و مشکلات موضوع شناسی در مسائل مستحدثه :

۱- عدم امکان شناخت دقیق موضوع، موجب تغییر در حکم و وهن فقه

با توجه به اهمیت موضوع شناسی در صدور فتوا توسط فقیه، از این جهت که موضوع به منزله ی سبب و شرط است برای حکم؛ نخستین چالشی که ممکن است فقیه با آن مواجه گردد این است که در صورت عدم شناخت دقیق موضوع مسأله، در مقام افتا حکم نادرستی برای مسأله بیان کند، و چه بسا ممکن است بعد از مدتی با دقت و کسب اطلاعات بیشتر مجبور شود فتوا و حکم مسأله را تغییر دهد.

۲- امکان افتادن به اجتهاد به رای

از آنجا که مسائل مستحدثه موضوعاتی هستند که نص صریحی در آیات و روایات برای آن ها ذکر نشده است، لذا استنباط حکم شرعی این گونه مسائل بسیار سخت است و دقت فراوانی را می طلبد. بنابراین بر فقیه است که به منظور مصون ماندن از اجتهاد به رای، در استنباط حکم موضوعات مستحدثه با تمسک به ادله معتبر شرعی، حکمی منطبق با اصول شریعت صادر نماید.

۳- صعوبت شناخت موضوعات مسائل مستحدثه و یافتن حکم آن

با توجه به این که موضوعات مستحدثه، مسائل جدیدی هستند که سابقه ای برای آن ها وجود ندارد، استنباط حکم این مسائل بسیار سخت و سنگین و پیچیده خواهد بود. و از طرفی چون تطبیق این مسائل با عمومات و اطلاقات آیات و روایات کار دشواری است، برای جلوگیری از حیرت و سرگردانی فقیه، استنباط حکم شرعی این مسائل، کار دقیق، ظریف و طولانی مدتی از جانب فقیه می طلبد که گاه ضرورت فراگیری علوم مرتبط با موضوع را نیز از جانب فقیه می طلبد.

۴- مواجهه با نقد و اعتراض جامعه علمی سنت گرا، در ارائه نظرات جدید بر اساس شناخت موضوعات مستحدثه

چالش دیگری که در مسیر استنباط حکم شرعی این مسائل وجود دارد این است که چه بسا ممکن است ابتدائاً کسانی که در این گونه مسائل فتوا می دهند از طرف جامعه فقهی سنت گرا مورد نقد قرار گیرند. همان گونه که در تمامی دوران ها شاهد چنین مخالفت هایی بوده ایم. به عنوان مثال در زمان شیخ مفید، سید مرتضی و یا در زمان شیخ طوسی در فروع جدیدی که نص صریحی برای آن وجود نداشت عده ای به مخالفت برخاستند.

۵- شناخت مصالح و مفسد بسیاری از مسائل مستحدثه مبتنی بر خطاهای علوم تجربی

همانگونه که گذشت یکی از عواملی که باعث می شود برخی موضوعات، مستحده جلوه نمایند تغییر برخی شرایط، قیود یا صفات موضوع است و از مهم ترین علل تغییر موضوع را مصلحت و مفسده ای که بر آن مترتب بوده، عنوان کردیم؛ اما تشخیص دقیق مصالح و مفاسدی که عاملی بوده برای تغییر موضوع، کار آسانی نیست. و جهت تمیز منافع و مضار موضوعات نیز کار دقیق و سختی را می طلبد که اگر دقت مورد نیاز لحاظ نشود باعث صدور حکمی نادرست می شود.

نتیجه گیری :

یکی از مشکلاتی که انسان ها در دنیای امروزی با آن مواجه هستند مسائل نوظهوری است که به سبب پیشرفت جوامع انسانی پیش روی انسان ها قرار گرفته است. مسائلی که هیچ حکم شرعی منصوصی در آیات و روایات برای آن ها بیان نشده است. و از آن جا که هیچ واقعه ای در شریعت وجود ندارد که حکمی شرعی بر آن مترتب نگردد، ناگزیر فقیه باید به دنبال پاسخی برای این مسائل مستحده باشد.

فقیه برای استنباط حکم شرعی این مسائل، ابتدا باید موضوع را به درستی بشناسد چرا که موضوع به منزله ی سبب است برای احکام شرعی، و تا موضوعی نباشد حکمی وجود ندارد. اما در مسیر استنباط احکام شرعی این گونه مسائل چالش هایی ممکن است سر راه فقیه قرار گیرد که بر او لازم است با دقت عمل بیشتری اولاً به شناخت موضوع و به تبع آن به صدور حکم شرعی پردازد.

اما از آنجا که نه سابقه ای برای این مسائل وجود دارد و نه اینکه نص صریحی در ادله شرعی برای آن ها بیان شده است و نه حتی تشخیص دقیق مصلحت و مفسده ای که بر موضوعات مستحده مترتب است، کار آسانی می باشد؛ لذا استنباط حکم شرعی این مسائل کار بسیار سخت و پیچیده ای خواهد بود که علاوه بر اینکه دقت عمل و ظرافت فقیه را می طلبد او را بر این می دارد که جهت صدور حکمی منطبق با اصول شریعت و مصون ماندن از اجتهاد به رأی، به ادله شرعی معتبر تمسک نماید. جدای از این که چه بسا محتمل است فقیه در این مسیر ابتدائاً از طرف جامعه فقهی سنت گرا مورد انتقاد قرار گیرد همان گونه که در ادوار مختلف تاریخ این روند وجود داشته است. در این میان، راه مصون ماندن فقیه از این چالش ها این است که وی با دقت و کار سخت ابتدا موضوع را به درستی شناسایی کند و سپس در پرتو موضوع شناسی دقیق و صحیح به حکم شرعی صحیح مسأله دست یابد.

منابع :

- ۱- ابن منظور، محمد بن مكرم، **لسان العرب**، بیروت، دارصادر، ۱۳۷۴
- ۲- آشتیانی، محمد حسن، **بحر الفوائد**، قم، کتابخانه ی آیت الله مرعشی، ۱۴۰۳ ق
- ۳- دهخدا، علی اکبر، **لغت نامه**، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ
- ۴- شهید اول، محمد بن مکی، **ذکری الشیعه فی أحكام الشریعه**، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، ۱۴۱۹ ق
- ۵- صدر، سید محمد باقر، **دروس فی علم الأصول**، قم، دارالمنتظر، ۱۴۰۵ ق
- ۶- کدیور، جمیله، **تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران**، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۷
- ۷- مکارم شیرازی، ناصر، **دائرة المعارف فقه مقارن**، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۷ ق

- ۸- موسوی خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰
- ۹- مهدوی، اصغر، گفتارهایی در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۹
- ۱۰- نائینی، محمدحسین، فوائداصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ ق